

ТРАНСВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА – ЭТО ПРОЯВЛЕННЫЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ

Мухидова Олима Нурилловна

старший преподаватель кафедры технологического
образования Бухарского государственного университета
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529301>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 01 май 2022 г.
Утверждено: 10 май 2022 г.
Опубликовано: 14 май 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Эмпатия,
гражданская культура,
межкультурное
взаимодействие,
межпоколенное
отношение, социальная
ответственность,
профессиограмма, психо-
физиологические
свойства, высшая
нервная деятельности
(ВНД), эмоциональная
уравновешенность,
социальная
чувствительность,
рефлексивность,
коммуникативность,
перцептивные
способности, динамизм
личности,
креативность.

АННОТАЦИЯ

В данной статье речь идёт о необходимости исследований будущего профессионала с точки зрения тех качеств, которые обеспечивают его успешную профессиональную деятельность. Выявление и уточнение структуры профессионально важных личностных качеств, способствующих активному профессиональному становлению, во-первых, дает возможность сформировать целостное представление о профессии; во-вторых, позволяет строить учебные планы и программы в соответствии с требованиями, предъявляемыми выпускнику вуза профессиональной деятельностью.

На сегодняшний день многие учёные, в том числе В.А. Сластенин, В.П. Симонов, Н.В. Кузьмин и другие точно установили, далеко не все кто захочет может стать учителем. Для овладения этой профессией необходима прежде всего чёткая структура личностных качеств и способностей.

Но, почему-та сегодня основным критерием оценки выпускника

педагогического ВУЗа считают в основном знания, тогда как определенным фактором успешности его профессиональной деятельности оказывается целостность его личности, и его духовное богатство, и нравственные и эстетические его облики.

Профессия учителя согласно формуле Е.А.Климову относится к типу

«Человек-человек» и эта профессия определяется следующими качествами человека: устойчиво хорошим самочувствием в ходе работы с людьми, потребностью в общении, способностью мысленно ставить себя на место другого человека, быстро понимать намерения, помыслы, настроение других людей, быстро разбираться во взаимоотношениях людей, хорошо помнить и держать в уме знания о личных качествах многих и разных людей и т.д. Человеку этой профессиональной схемы свойственны: умение руководить, учить, воспитывать, «осуществлять полезные действия по обслуживанию различных потребностей людей»; умение слушать и выслушивать; широкий кругозор; речевая культура; наблюдательность к проявлениям чувств, ума и характера человека, к его поведению, умение или способность мысленно представлять, смоделировать именно его внутренний мир; способность сопереживания; наблюдательность; «глубокая и оптимистическая убежденность в правильности идеи служения народу в целом»;

Надо отметить, что одним из важных факторов успешности педагогической деятельности являются «личностные качества» учителя. Отмечается обязательность таких качеств, как целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность. Специально подчеркивается необходимость остроумия, а также ораторских способностей, артистичности натуры. Особенно важна готовность к эмпатии, т.е. пониманию психического состояния учеников,

сопереживанию, и потребность в социальном взаимодействии]. А также надо обязательно выделить следующие личностные свойства как: вежливость, вдумчивость, взыскательность, впечатлительность, воспитанность, внимательность, выдержка и самообладание, гибкость поведения, гражданственность, гуманность, деловитость, дисциплинированность, доброта, добросовестность, доброжелательность, идейная убежденность, инициативность, искренность, коллективизм, критичность, логичность, любовь к детям, наблюдательность, настойчивость, ответственность, отзывчивость, организованность, общительность, политическая сознательность, порядочность, патриотизм, правдивость, педагогическая эрудиция, предусмотрительность, принципиальность, самостоятельность, самокритичность, скромность, справедливость, сообразительность, смелость, стремление к самосовершенствованию, тактичность, чувство нового, чувство собственного достоинства, чуткость и эмоциональность. Это и есть психологический портрет идеального учителя. Стержнем, сердцевиной этого портрета являются собственно личностные качества: направленность, уровень притязаний, самооценка, и образ «Я».

Трансверсальные компетенции педагога базируются на знаниях, понимании, способностях и отношениях в сферах:

1) гражданской культуры (готовность жить, работать и

сотрудничать в условиях разнообразия традиций, образов жизни, опыта, языков, религий и убеждений);

2) межкультурного взаимодействия (готовность к диалогу и взаимопониманию, владение ненасильственными способами предупреждения и разрешения конфликтов и др.);

3) межпоколенных отношений (в условиях старения общества уметь устанавливать целесообразные отношения с различными категориями людей пожилого возраста, предвидеть и адекватно оценивать собственные возможности и проблемы, которые могут возникнуть на различных этапах пожилого возраста);

4) социальной ответственности (осознавать свои права и обязанности, уважать личностное пространство другого, проявлять экологическую ответственность в личностной, социальной, экономической, профессиональной жизнедеятельности, проявлять нравственность, гуманизм, мужество и ответственность при принятии сложных социальных проблем — социальная сплоченность, ответственность перед будущими поколениями и др.)

Учитель как субъект педагогической деятельности в процессе педагогической деятельности выполняет множество функций. Успешность выполнения этих функций определяется личностью учителя, его профессиональными качествами. Идеальная модель учителя, преподавателя, классного руководителя, педагога, образец, эталон, в котором представлены во-первых, основные качества личности,

которыми должен обладать учитель; во-вторых, знания, умения, навыки для выполнения функций учителя называется профессиограммой. Исходя из этого понимания смысла понятия "профессиограмма", можно говорить и о профессиографическом методе изучения личности, при котором осуществляется сравнение имеющихся у педагога знаний, умений и навыков с теми, которые могли бы у него быть в соответствии с идеальной моделью. Не трудно представить, что такой метод позволяет проектировать личностный и профессиональный рост педагога. Вместе с тем профессиограмма учителя - документ, в котором дана полная квалификационная характеристика учителя с позиций требований, предъявляемых к его знаниям, умениям и навыкам, к его личности, способностям, психофизиологическим возможностям и уровню подготовки. Необходимость создания профессиограммы [современного педагога](#) продиктована рядом причин:

Важностью социального заказа школе, педагогической профессии;

Возрастанием требований общества к личности учителя;

Изменением критериев его профессиональной компетентности в связи с социальными и научно-техническими преобразованиями;

Необходимостью повышения качества профессионально-педагогической подготовки.

Выделяют [следующие свойства](#) субъективности педагога:

1. Психо-физиологические свойства субъекта (задатки), являющиеся предпосылками осуществления ими своей

профессиональной роли (тип темперамента, эмоциональная возбудимость, тип восприятия, гибкость мышления и др.).

Наиболее значимы для профессионально-педагогической деятельности особенности типа высшей нервной деятельности (ВНД), которые можно рассматривать как психофизическую основу индивидуальных качеств учителя, необходимых ему для осуществления своей работы. Известно, что в основе ВНД лежат два основных нервных процесса: возбуждение и торможение. Они характеризуются силой, подвижностью и уравновешенностью, различные сочетания которых и определяют индивидуально-психологические особенности человека - его тип темперамента, особенности восприятия и мышления, внимания, трудоспособность, выносливость, психологическую устойчивость и т.д. Педагогическая деятельность и индивидуально-психологические качества педагога должны быть в определенном соответствии. Такое соответствие далеко не всегда возникает само по себе (хотя бывают счастливые случаи совпадения, тогда говорят о природном призвании, о прирожденном учителе). Его нужно достигать. Предпочтительны для педагогической профессии следующие индивидуально-психологическими свойствами и качества:

1) сильный тип ВНД, определяющий сочетание тех качеств темперамента, которые лежат в основе развитой тенденции к лидерству, работоспособности, выносливости, решительности, активности,

целеустремленности, настойчивости, выдержки, уверенности в себе и т.д.

2) сформированность произвольного внимания, высокий уровень мыслительной деятельности, памяти.

3) эмоциональная уравновешенность (умения владеть собой даже в эмоциогенных ситуациях).

4) социальная чувствительность, рефлексивность (способность человека к самоотчету, самоанализу собственных психических состояний; способность видеть себя как бы со стороны, иногда глазами других).

2. Педагогические способности – индивидуально-психологические свойства личности, благодаря которым успешно осуществляется какая-либо деятельность, при меньших затратах труда достигаются большие результаты.

В психолого-педагогической литературе выделяют различные группы способностей. Так, Ф.М. Гоноболин относит к важным индивидуальным свойствам учителя способности “понимать детей, видеть в них хорошее и плохое, чувствовать, как они воспринимают учебный материал, объективно оценивать их знания и способности, работать творчески, успешно транслировать знания учащимся, владеть языком, умело организовывать школьников в детский коллектив, проявлять педагогический такт, заражать детей своим энтузиазмом, любовью к делу, хорошо владеть собой, управлять своими чувствами и поведением”

Шесть ведущих способностей педагога к педагогической деятельности выделяют И.А. Зязюн, М.С.

Бургин и др., к ним относятся следующие способности:

Коммуникативность – расположенность к людям, доброжелательность, общительность;

Перцептивные способности – профессиональная зоркость, эмпатия, педагогическая интуиция;

Динамизм личности – способность к волевому воздействию и логическому убеждению;

Эмоциональная устойчивость – способность владеть собой;

Оптимистическое прогнозирование;

Креативность – способность к творчеству.

Как видно из приведенного выше списка педагогических способностей, они включают в себя многие личностные качества и раскрываются через определенные действия, умения. При этом есть умения, которые включаются в содержание нескольких способностей.

3. Направленность личности, ее составляют ценностные ориентации человека. В нашем случае будем говорить о профессионально-педагогической направленности учителя. Под профессионально-педагогической направленности личности учителя (ППН) понимают устойчивую, доминирующую (преобладающую) систему потребностей, мотивов (интересов, убеждений, склонностей и т.д.), определяющую поведение учителя, его отношение к профессии и к своему труду. Применительно к педагогической деятельности Н.В. Кузьмина (профессор, доктор [психологических наук](#))

включает в профессионально-педагогическую направленность личности учителя следующие компоненты:

1. Интерес и любовь к детям, к профессии, творчеству, связанному с воспитанием в них человеческих качеств;

2. Осознание трудностей и проблем в учительской работе;

3. Потребность в педагогической деятельности;

4. Осознание собственных возможностей и способностей как соответствующих требованиям избранной профессии;

5. Потребность в постоянном самосовершенствовании и стремление овладеть основами педагогического мастерства уже в вузе.

Н.В. Кузьминой определены также три типа направленности личности учителя:

Истинно педагогическая (она состоит в устойчивой мотивации на формирование личности учащегося средствами преподаваемого предмета, на реструктурирование предмета в расчете на формирование исходной потребности учащегося в знании, носителем которого является педагог. В педагогическую направленность включается призвание к педагогической деятельности. На этой высшей ступени педагог не мыслит себя без школы, без жизни и деятельности своих учеников);

Формально педагогическая (мотивация к педагогической деятельности смещена в сторону увлеченности преподаванием конкретного предмета, однако учитель в некоторой степени добивается

результативности своей педагогической деятельности, так как заряжает учеников своей личной увлеченностью процессом познания и преподавания, творческим отношением к своему делу). Ложнопедагогическая (основным мотивом педагогической деятельности учителя является самовыражение, карьерный рост. В силу наличия ряда развитых педагогических способностей и позитивных личностных качеств, например, ума, силы воли и т.д., такой учитель может в отдельные периоды работать успешно. Однако искаженность мотивов его профессиональной активности, как правило, приводит к низкому результату в педагогической деятельности) Умения и навыки - это способы применения знаний на практике, их представленность в модуле объективно-необходимых качеств педагога очевидна. Учитель настолько профессионален, насколько эффективно может применить общенаучные, предметные, психолого-педагогические и общекультурные знания в своей практической деятельности. Спектр профессионально-педагогических умений и навыков многообразен. Так, в

профессионально-педагогической деятельности актуализируются более двух тысяч умений. В основе всех многообразных умений лежат общетрудовые умения: умения осознавать цели деятельности, планировать предстоящую деятельность, осуществлять самоконтроль ее протекания. К познавательным умениям, необходимым в любом виде деятельности относят умение запоминать, сравнивать, анализировать, прогнозировать, предвидеть. Подводя итоги, можно отметить, что характерными качествами современного педагога являются целенаправленность, активность, способность к саморегуляции, обладание сформированным педагогическим сознанием, определенными психологическими свойствами позволяющими осуществлять деятельность с высокой эффективностью и в рамках установленных норм. Также, важным элементом является профессиональная компетентность, определяющая качество работы преподавателя

Литературы:

1. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. М., 1995.
2. Каптерев П.Ф. Избр. пед.соч. М., 1982
3. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя. М., 1998.
4. Самарцева Е.Ю. Профессионально значимые личностные качества учителя элитарной школы. //Вестник Томского государственного педагогического университета. 2011. – № 11.
5. Маркова А.К. Психология труда учителя. М., 1993
6. Сластенин В.А., И.Ф.Исаев., Е.Н. Шиянов. Педагогика. Под.ред. В.А.Сластенина. М., Издательский центр «Академия», 2004.

7. Muhidova O. N. (2020). Methods and tools used in the teaching of technology to children. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 04 (84), pp. 957-960.
8. Halimovna, K. S., Nurilloevna, M. O., Radzhabovna, K. D., Shavkatovna, R. G., & Hamidovna, R. I. (2019). The role of modern pedagogical technologies in the formation of students' communicative competence. *Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades*, 4(15), pp. 261-265.
9. Uzokov O.Kh., Muhidova O.N. (2021). Factor determining the efficiency of innovative activities of a teacher. *International journal of discourse on innovation, integration and education*. Vol. 2 No. 1, pp. 81-84.
10. Muhidova O.N. (2021). Forming technological competence using visual tools technology lessons. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. Vol. 11 Issue 1, January, pp. 852-855.
11. Muhidova O.N. (2021). Development of creative abilities in technology lessons. *International journal of discourse on innovation, integration and education*. Vol. 2 No. 2, pp. 119-122.
12. Muhidova O.N., Alekseeva N.N. (2021). Development of students creative abilities in technology lessons. *International journal for innovative engineering and management research*. Vol 10 Issue 04, pp. 188-191.
13. Мухидова О.Н. (2021). Инновационные технологии в учебном процессе. *Innovation in the modern education system. Washington, USA: "CESS"*, Part 2 January, pp. 88-93.
14. Muhidova O.N. (2021). Development of students creative abilities. *Euro-Asia Conferences*, 5(1), pp. 178-181.
15. Мухидова О.Н. (2020). Компетентностный подход к развитию профессиональной деятельности учителя. *Вестник науки и образования* (№ 19 (97).Часть 2), С. 88-91.
16. Мухидова О.Н. (2020). [Электронное обучение в высшем образовании](#). *Вестник магистратуры*, 1-5 (100) С. 43-44.
17. Kulieva Sh. H., Mukhidova O.N., Kulieva D.R., Rakhmonova G.Sh., Razhabova I.H. (2019). [El papel de las tecnologías pedagógicas modernas en la formación de la competencia comunicativa de los estudiantes](#). *Religación. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades*. 4(15), pp. 261-265.
18. Мухидова О.Н. (2021). Формирование трансверсальных компетенций – приоритетная задача преподавателей высшей школы. *Общество и инновации*. 2, 11/S, 394-398.
19. О.Х.Узаков, О.Н.Мухидова (2021). Научные исследования: основы методологии. *Science and education scientific journal* Vol 2 Issue 12, pp. 376-386.
20. Muhidova O.N. (2021). [Transversal competences as a result of student's modern world view formation](#). *Current research journal of pedagogics*. 3, 03 С. 64-69.
21. Мухидова О.Н. (2022). [Формирование технологической компетентности при использовании наглядных средств на уроках технологии](#). *Yangi O'zbekistonda milliy taraqqiyot va innovasiyalar* 2, 2/2, 302-307.
22. Uzakov O.Kh. (2022). Methodology and some methods of pedagogical research // *Current research journal of pedagogics*. 3, 03 С. 70-79.

23. Узаков О.Х. (2021). Инновационные технологии и методы обучения в образовании. Innovation in the modern education system // *International scientific conference*, (25th January, 2021) – Washington, USA: "CESS", Part 1. pp.221-227.
24. Узаков О.Х. (2021). Философские рассуждение по научным понятиям // *Innovation in the modern education system. International scientific conference* (25th September,) – Washington, USA: "CESS", Part 10. pp.7– 14.
25. Қулиева Ш., Узаков О.Х., Холматова К. (2022). Обеспечение непрерывности технологического образования как одно из направлений в формировании креативных способностей студентов // *Общество и инновации*. 2, 6 (январь. 2022), С. 222–229.
26. Uzakov. O.X. (2021). Innovative technologies and methods training in education // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* Vol. 11, Issue 1, January pp.1304– 1308.
27. Uzakov. O.X. (2020). Chaos as the basis of order. Entropy as measures of chaos // *International Journal of Advanced Academic Studies*, 2(2): 16149-16154.
28. Uzakov. O.X. (2020). The emergence of chaos // *International Journal of Advanced Academic Studies*. 2 (2): 221-223.
29. Узаков О.Х. (2021). Сущность некоторых физических научных концепций и приложений // *Общество и инновации*. № (8), С. 287-295.